

МЕРЫ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОХРАНУ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

¹Э.Э.Менгликаулов, ²Н.М.Хожимуродов, ³Н.М.Джумабекова

^{1,2}“Уздаверлойиха” государственный научно-проектный институт, докторанты
“Уздаверлойиха” ДИЛИ

³“Уздаверлойиха” государственный научно-проектный институт. ассистент ТашГАУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935371>

Аннотация. В данной статье кратко освещается нехватка воды и ее причины в результате глобального изменения климата, важность экономии воды для будущих поколений и ее правильного использования.

Ключевые слова: Сельское хозяйство, экономичная технология орошения, автоматизированное управление системой, изменение климата, дефицит воды, безопасности, температуры, экономического роста.

Annotatsiya. Ushbu maqolada global iqlim o'zgarishi natijasida suv tanqisligi va sabablari, suvni kelajak avlod uchun asirash va undan to'g'ri foydalanish dolzarbligi qisqacha yoritilgan.

Kalit so'zlar: Qishloq xo'jaligi, tejamkor sug'orish texnologiyasi, tizimning avtomatlashirilgan boshqaruvi, iqlimning o'zgarishi, suvning tanqisligi, xavfsizlik, harorat, iqtisodiy o'sish.

Abstract. This article briefly highlights water scarcity and its causes as a result of global climate change, the importance of saving water for future generations and its proper use.

Keywords: Agriculture, economical irrigation technology, automated system control, climate change, water shortage, security, temperature, economic growth.

Актуальность. Вода является одним из ценнейших мировых ресурсов, благодаря которому земля является уникальной планетой и домом для множества живых существ. Водные ресурсы играют важнейшую роль в обеспечении продовольственной безопасности и питания, здравоохранении, энергетике, сохранении биоразнообразия, защите окружающей среды и других отраслях экономики. Глобальный кризис, вызванный изменением климата, неразрывно связан с водой. Изменение климата усиливает изменчивость водного цикла, вызывая тем самым экстремальные погодные явления, снижая предсказуемость запасов воды, ухудшая ее качество и угрожая устойчивому развитию, биоразнообразию и осуществлению прав человека на безопасную питьевую воду и санитарии во всем мире. Растущий спрос на воду в мире увеличивает потребность в энергоемких решениях для ее перекачки, транспортировки и очистки, способствуя деградации крайне зависящих от воды поглотителей углерода, таких как торфяники. Кроме того, некоторые меры по смягчению последствий изменения климата, такие как более широкое применение биотоплива, могут еще больше усугубить проблему нехватки воды [1].

Основная часть. Изменение климата негативно сказывается на погодных условиях, что приводит к возникновению экстремальных погодных явлений, непредсказуемости доступности водных ресурсов, усугублению нехватки воды и загрязнению источников водоснабжения. Такие последствия могут существенно влиять на количество и качество воды, необходимой детям для выживания. Сегодня изменение климата ощущается прежде всего из-за изменения доступа к воде. Под угрозой находятся жизни миллионов детей [6].

Вода покрывает 70% земной поверхности. Однако пригодная для использования пресная вода составляет лишь 3% от всего объема водных запасов. В наше время более двух миллиардов людей живут в странах, испытывающих дефицит воды, а четыре миллиарда людей переживают его как минимум один месяц в году. Авторы исследования прогнозируют, что к 2030 году разрыв между спросом и предложением воды увеличится и составит 40% [7]. Изменение климата представляет собой наиболее серьезный кризис нашего времени, и оно происходит еще быстрее, чем мы предполагали. Тем не менее перед лицом этой глобальной угрозы мы отнюдь не бессильны. Как отметил в сентябре Генеральный секретарь Антониу Гутерриш: «Чрезвычайная ситуация, связанная с изменением климата, — это гонка, в которой мы проигрываем, но из которой мы еще можем выйти победителями». Ни один уголок земного шара не застрахован от разрушительных последствий изменения климата. Повышение температуры является непосредственной причиной деградации окружающей среды, стихийных бедствий, экстремальных погодных явлений, отсутствия продовольственной безопасности и безопасности водных ресурсов, экономических потрясений, конфликтов и терроризма. Повышается уровень моря, тают арктические ледники, гибнут коралловые рифы, происходит закисление океана и бушуют лесные пожары. Очевидно, нужен кардинально новый подход. Поскольку последствия ущерба, наносимого в результате изменения климата, становятся практически необратимыми, настало время для решительных коллективных действий. В результате добычи угля, нефти и газа ежегодно в атмосферу выбрасываются миллиарды тонн углекислого газа. Деятельность человека приводит к рекордно высоким уровням выбросов парниковых газов, причем никаких признаков замедления не наблюдается [2].

2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений, предварительный доклад ВМО о состоянии глобального климата подтверждает, что 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений. Данные на конец октября показывают, что температура в этом году была примерно на 1,40 градуса по Цельсию (с погрешностью $\pm 0,12$ °C) выше базового доиндустриального уровня 1850-1900 годов. Последние девять лет, с 2015 по 2023 год, стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. Максимальная протяженность антарктического морского льда за этот год была самой низкой за всю историю наблюдений, на целых 1 миллион км² (больше, чем площадь Франции и Германии вместе взятых) меньше предыдущего рекордно низкого уровня в конце зимы в Южном полушарии. Ледники в Северной Америке и Европе вновь пережили экстремальный сезон таяния. Согласно докладу ВМО, за последние два года швейцарские ледники потеряли около 10 процентов своего оставшегося объема [3].

Глобальное потепление сказывается на продовольственной и водной безопасности каждого человека. Изменение климата является непосредственной причиной деградации почв, что ограничивает количество удерживаемого землей углерода. Сегодня около 500 миллионов человек живут в районах, подверженных эрозии почв, и до 30 процентов продовольствия теряется или выбрасывается впустую. Между тем из-за изменения климата наблюдается сокращение объема водных запасов, используемых для питья и сельского хозяйства, а также ухудшение качества самой воды.

Вода имеет решающее значение для сельского хозяйства, на долю которого приходится 72 процента общемирового потребления пресной воды и которое на сегодняшний день является крупнейшим водопользователем. Она крайне важна для производства продуктов питания и используется для производства более 95 процентов

продовольствия на суше. Для удовлетворения спроса в будущем общемировое производство продуктов питания, волокна и кормов должно увеличиться к 2050 году на 50 процентов по сравнению с 2012 годом. Для достижения этой цели потребуется на 35 процентов больше воды. Однако, на протяжении последних 30 лет пресноводные ресурсы сокращаются во всех регионах мира, и по всему миру угрожающими темпами снижается водообеспеченность и качество воды. В связи с изменением климата все чаще возникают такие проблемы с водой, как засухи и наводнения, что порождает все большую нагрузку на водные ресурсы планеты. Нерациональное использование в сочетании с загрязнением приводит к росту нагрузки на водные ресурсы и к деградации связанных с водой экосистем, что негативно сказывается на здоровье людей, экономической деятельности, поставках продовольствия и энергии, а также к сокращению водного биоразнообразия [7].

Вышеизложенных можно считать, что согласно результатам научных исследований, изменение климата неопровержимо, полученные данные также свидетельствуют о том, что этой тенденции еще можно положить конец. Для этого потребуются фундаментальные преобразования во всех аспектах жизни общества – в методах выращивания продовольственных культур, использования земли, транспортировки товаров и производства энергии в наших странах, технологии способствуют изменению климата, новые и эффективные технологии могут помочь нам сократить объем чистых выбросов и создать более «зеленую» планету. Сегодня более 70 процентов выбросов уже можно сократить благодаря готовым к использованию технологическим разработкам. Во многих местах возобновляемые источники энергии в настоящее время являются самой дешевой альтернативой, и электромобили готовы стать доминирующим видом транспорта [4].

На производстве рекомендуется определение количества, продолжительности и норм полива возделываемых культур с учетом потребности в воде, плановой продуктивности, климатических, почвенных и гидрогеологических условий. Правильная установка режима орошения в соответствии с потребностями растений и проводимой агротехникой позволяет экономно и эффективно использовать воду, повысить плодородие почвы, а также создать возможность получения регулярных высоких урожаев и правильного режима орошения. Для определения сельскохозяйственных культур необходимо знать их общую потребность в воде. Организация специальной службы в ирригационных системах с целью расчета количества воды, подаваемой на орошение и водоотведение. Каждой ферме необходимо в нужный момент брать необходимое количество воды и распределять ее по плану. Для этого необходимо иметь водомерные и распределительные средства и квалифицированных специалистов [5].

В этой связи нашим правительством разработан ряд мер и проводится конкретная целенаправленные работы. В частности, Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» «Об экологии и охране окружающей среды, улучшении экологической ситуации в регионах» В пунктах 3 и 80 Приложения 1. Внесено в доработку определение санитарно-экологических зон и прибрежных территорий городов и районов республиканского значения, реализующих проект «Зеленое пространство», а также пункта 293 приложения 2 «Экология и охрана окружающей среды, малых рек и природных озер» [6].

В соответствии с этим решением в 2021-2023 годах научными специалистами ГНПИ “Узгипрозем” и его территориальные подразделения, рек и саев в том числе “Сангардак”, “Тупаланг”, “Шерабад”, “Ходжаипок” Сурхандарьинской области, “Нураксай”, “Ходжамушкентсай”, “Кукджар”, “Зоминсув” Джиззакской области, “Дукентсай”, “Кызылсай”, “Паркентсай”, “Угам”, “Аксаката”, “Карасув”, “Охангаран”, “Чирчик” Ташкентской области, “Говасай”, “Чартаксай”, “Калгандарья”, Касансой”, “Акчасай”, “Джаббарсай Наманганской области, “Тентаксай”, “Шахрихансай”, “Мазгилисай”, “Майлисай” Андиджанской области, “Сох”, “Бешолишсай”, “Исфайрамсай” Ферганской области в нашей республики. Были проведены проектно-изыскательские работы по определению водоохраных зон таких рек, и саев включая прибрежные районы.

А также, в то же время проводятся проектно-изыскательских работы в реки Амурдарья и озер “Сайкул”, Жалтырбас, Ахачакул, Судочье, Сарыкамыш и т.д. на территории Республики Каракалпакстан по обозначению водоохраных зон и прибрежных районов. На основе проектно-поисковой работы были созданы и внедрены в производство электронные цифровые карты масштабах 1:10 000 и 1:25 000.

В зависимости от общих характеристик рек на территории нашей страны, например, территория вокруг реки подлежала разрушению на расстоянии до 300 метров от линии уровня воды, охранная зона была установлена на расстоянии 300 метров, а также прибрежные районы на расстоянии 45 и 50 метров.

Заключение. Сегодня проблемы с водными ресурсами, на которые влияет изменение климата в глобальном масштабе, стали первоклассной проблемой. Наша почетная обязанность – экономить, использовать оросительную воду и управлять ею, основываясь исключительно на научно обоснованных методах орошения и технологиях обеспечения водой сельскохозяйственных культур в условиях аридного климата, и передавать ее следующему поколению.

Сегодня в прибрежной зоне рек нашей страны здания и сооружения, негативно влияющие на состояние воды и благоустройство территории, а также предприятия и организации, негативно влияющие на окружающую среду в результате своей деятельности, отражены в отчетах и внесены соответствующие предложения и рекомендации в перекрестном порядке раздел различных землепользователей. На практике в этом отношении могут использоваться электронные цифровые карты масштабах 1:10 000 и 1:25 000.

REFERENCES

1. Всемирный день водных ресурсов, 22 марта (<https://www.fao.org/world-water-day/ru>)
2. Борьба с изменением климата — гонка, из которой мы все еще можем выйти победителями (<https://www.un.org/ru/un75/climate-crisis-race-we-can-win>)
3. World Meteorological Day 2024 (<https://wmo.int/ru/news/media>)
4. O‘zbekiston Respublikasi yer resurslarining holati to‘g‘risida milliy hisobot 2022-yil
5. N.M.Xojimurodov “Sug‘orma dehqonchilik yuritiladigan hududlarda raqamli xaritalarning ahamiyati” Agrokimyo himoya va o‘simliklar karantini ilmiy amaliy jurnal №3 2023 yil
6. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60
7. <https://www.fao.org/world-water-day/ru>
8. www.unicef.org
9. <https://roscongress.org/>